

KO'P MAQSADLI SURKOV MOYLARINI OLISHDA QO'LLANILADIGAN QO'NDIRMANING MAQSADI

Shukurov Abror Sharipovich
Xamidov Basit Nabiyeovich

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Umumiy va noorganik kimyo instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340344>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi ko'p maqsadli surkov moylarini olishda qo'llaniladigan qo'ndirmaning maqsadi, uning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Qo'ndirmalar, fosfirlash, sulfirlash, oksidlanish, ishqalanish.

Qo'ndirmalar, murakkab kimyoviy birikma bo'lib molekulasining tarkibida alkilfenollar, oltingugurt, fosfor, O₂, N₂ metallar (Ca, Mg, Zn) kiradi [1]. Qo'ndirmani molekulyasining tarkibiga ko'pincha geteroatomlar murakkab gruppachalar ko'rinishda, masalan: ksantagenat (I) va ditiofosfat (II) holida kiradi [2].

Qo'ndirmalarni ishlab chiqarish ko'p bosqichli organik sintez jarayoni yordamida olib boriladi. Sintez jarayonida ko'pincha shunday oraliq stadiyalar: alkillash, fosfirlash, oltingugurtlash, sulfirlash, karboksillash, xlorlash, kondensatsiya, polimerlash olib boriladi. Asosiy stadiyalardan tashqari yordamchi jarayonlar ham olib boriladi, masalan: oraliq moddalarni reaksiyaga kirishmagan moddalardan ajratish, neytrallashtirish, quritish, katalizator va erituvchilardan tozalash va hokazolar [3].

Qo'ndirmalarni ishlab chiqarishda xomashyo sifatida alkilfenollar, sulfokislotalar, olefinlar, xlorlashtirilgan parafinlar, naftalin, serny angidrid, pyatisernisty fosfor, uglesiz gaz, gidrat oksidbariy, gidrooksid kalsiy, organik kislotalar, spirtlar va boshqa moddalar, erituvchilar sifatida benzin, benzol, toluol, har xil spirtlar, kerosin, suv ishlatiladi. Masalan: kulsiz ishqoriy suksinimid qo'ndirma ikki bosqichda olinadi. I — bosqichda alkenil yantar angidrid malein angidridga poliolefinni biriktirib olinadi. 49 U yerda R-poliialkelen (M = 300-3000), masalan: polietilen, polipropilen, poliizobutilen qoldig'i stirol va izobutilenni sopolimerlari II — bosqichda alkilantar angidridi aminlar bilan reaksiyaga kirishib alkenilantar kislotalarni imidi — alkenilsuksinimid hosil qiladi [4].

Neftdan olinadigan moylarning asosiy vazifasi har xil mexanizmlarni harakatdagi qattiq yuzalari o'rtasidagi ishqalanishni kamaytirishdir. Surkov moylari metalli yuzalardagi ishqalanishni yopishqoq suyuqlik qatlamlari orasidagi ishqalanishga almashtiradi. Ishqalanayotgan materialni yuzasidagi

molekulani moy molekulasi bilan yopishqoqlik kuchi moy molekularini bir-biri bilan bog'lanish kuchiga nisbatan kattadir. Shuning uchun metal yuzasida moyning mustahkam qatlami hosil boiadi [5].

Yaxshi surkov moylari energiya xarajatlarini keskin kamaytiradi. Surkov moylarining asosiy tavsifi ularning yopishqoqligidir. Mexanizmlarni ishlash sharoitiga qarab yopishqoqlikka bo'lgan talab turlichadir. Masalan, yengil distillât industrial moyning yopishqoqligi 4—85 mm²/C. (50°Cda). Par mashinalarida ishlatiluvchi qoldiq moylarniki 60—70 mm²/C. Motor moylari yuqori haroratda suyulib ketmasligi kerak, sovuq haroratda qotib qolmasligi kerak [6].

Motor moylarning tozalash jarayonida deasfaltizatsiya va deparafmizatsiya qilingani uchun, ularni qovushqoqlik xususiyatlari politsiklik naftenli, aromatik va gibrid parafm-naften-aromatik uglevodorodlarni molekulyar massasi va tuzilishiga bog'liq [7].

Moyda har xil oksidlanish mahsulotlarini yig'ilib qolishi zararli oqibatlarga olib keladi: Past molekularli kislotalar metallarni tez zanglatadi. Yuqori molekularli kislotalar kislorod va suv ishtirokida shu sharoitda hosil bo'lgan ternir gidrookis bilan reaksiyaga kirishadi:

Fosforli ishqalanishga qarshi qo'ndirma DF—II. Bu qo'ndirma 8-bosqichda olinadi

1. Izobutil spirt P₂S₅ bilan reaksiyaga kirishib diizobutilfosfor kislota olinadi va mineral moy bilan suyultiriladi.

2. Izooktil spirt P₂S₅ bilan fosforlanib diazooktilditiofosfor kislota olinadi va mineral moy bilan suyultiriladi.

3. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan mahsulotlarni mexanik aralashmalardan, reaksiyaga kirishmagan P₂S₅ va smolalardan filtrlash yo'li bilan ajratiladi.

4. Dialkilditiofosfor kislotasining aralashmasi sink oksidi bilan neytrallanadi.

5. Neytrallangan mahsulotni erituvchilar bilan suyultirish va sentrofugirlash.

6. Qayta sentrofugirlash yoki filtrlash.

7. Erituvchini haydab olish va mineral moy quyish.

8. Idishlarga solib tovar mahsulot holatiga keltirish.

Izobutil spirti nasos N —1 orqali o'lchagich N—1 dan reaktor R-1 ga beriladi. Shu bilan bir vaqtda M—1 apparatida P₂S₅- ni mineral moydagi aralashmasi tayyorlanadi. Izooktil spirt reaktor R—2 ga E—2 dan beriladi.

Spirtlar reaktorda 60°C gacha, P₂S₅ ni suspenziyasi 80°C qizdiriladi va R—1 va R—2 reaktorlarda 40—60 minut aralashtiriladi. Keyingi 20 minut davomida harorat 90-95°C gacha qizdiriladi, 30 minut davomida ushlab turiladi va 35°C gacha sovutiladi.

Rasm. DF – 11 qo'ndirmaning olinish texnologiyasi

Qo'ndirmalar ko'p maqsadli moylash moylarini ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Ular yog'larni qo'shimcha xususiyatlar bilan boyitadi, ularning ish faoliyatini yaxshilaydi va turli xil uskunarlar uchun optimal himoya va moylashni ta'minlaydi. Qo'ndirmalardan foydalanish turli xil ish sharoitida samarali ishlashi mumkin bo'lgan ko'p maqsadli moylash moylarini yaratishga imkon beradi. Bu texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirishga, uskunaning chidamliligini oshirishga va mexanizmlarning ishonchli ishlashini ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lubricant Additives. Chemistry and Applications, Rudnick, L.R., Ed., 2nd ed., Boca Raton: CRC Press, 2009.
2. Translated under the title Prasadki k smazochnym materialam. Svoistva i primeneniye, St. Petersburg: Professiya, 2012.
3. Hörner, D., J. Synth. Lubrication, 2002, vol. 18, no. 4, pp. 327–347. <https://doi.org/10.1002/jsl.3000180407>
4. Spikes, H., Tribol. Lett., 2004, vol. 17, no. 3, pp. 469–489. <https://doi.org/10.1023/B:TRIL.0000044495.26882.b5>
5. Inoue, K., Kurahashi, T., Negishi, T., Akiyama, T., Arimura, K., and Tasaka, K., SAE Tech. Pap., 1992, p. 920654. <https://doi.org/10.4271/920654>

6. Koltsakis, G.C. and Stamatelos, A.M., Prog. Energy Combust. Sci., 1997, vol. 23, no. 1, pp. 1–39. [https://doi.org/10.1016/S0360-1285\(97\)00003-8](https://doi.org/10.1016/S0360-1285(97)00003-8)
7. Kumar, S.V., Rogalo, J., Deeba, M., Burk, P.L., and Ferrari, V., SAE Tech. Pap., 2003, pp. 2003-01-3735. <https://doi.org/10.4271/2003-01-3735>